

O‘QUVCHI-YOSHLARNI VATANPARVARLIK, MILLIY QADRIYATLARGA HURMAT RUHIDA TARBIYALASH, XALQQA MUHABBAT VA SADOQAT FAZILATLARINI RIVOJLANTIRISH

Axmadaliyev Elmurod Raxmat o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19532844>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mezon va tamoyillari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, dunyo, millat, ezgu fikr, adolat, mezon.

Absract. This article provides feedback on the criteria and principles of educating the younger generation in the spirit of patriotism.

Keywords: patriotism, world, nation, noble thought, justice, criterion.

Annotatsiya. V state dayetsya obratnaya svyaz po kriteriyam i prinsipam vospitaniya podrastayuyego pokoleniya v duxe patriotizma.

Klyuchevye slova: patriotizm, mir, natsiya, blagorodnaya mysl, spravedlivost, kriteriy.

O‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash barchamiz uchun o‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan masaladir. Ushbu dolzarb masala uzluksiz jarayon bo‘lib, u birbiriga bog‘liq siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, g‘oyaviy-mafkuraviy, madaniy-ma‘rifiy tadbirlar majmuasidan iborat. Bugungi kunda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Qurolli Kuchlarning umumharbiy nizomlari va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq olib borilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrdagi “O‘quvchi-yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-393-son, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 3-noyabrdagi “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik rahbari va “Jasorat maktablari” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 688-son, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 8-noyabrdagi “Ta‘lim muassasalarida chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 591-son hamda Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi “Uzluksiz ta‘lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” 34-son qarorlari qabul qilindi. Shu bilan birgalikda ularning harbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishda targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borilishi ham aytilgan. Barchamizga ayyonki, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi umumiy tarbiyaning tarkibiy qismi bo‘lib, yoshlarda harbiy-vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, yuksak ma‘naviy-axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ularning ongiga tinchlik va totuvlikni ko‘z qorachig‘idek asrab-avaylash zarurligini chuqur singdirish, ularning barcha yo‘nalishlarda bilim va ko‘nikmalarini oshirishga yo‘naltirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Bosh qo‘mondoni Shavkat Mirziyoyev ta’kidlanganidek, “Yosh avlodimizda qat’iy hayotiy pozitsiya va Vatanimiz taqdiri uchun yuksak mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish alohida muhim ahamiyatga ega”. Jamiyatda uzluksiz ta’lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlariga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturi qabul qilindi. Dastur quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshirilishi belgilangan:

birinchi bosqich — maktabgacha ta’lim 3 — 6 yoshgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi. Bunda: bolalarda milliy o‘zlik tuyg‘usining rivojlanishi, o‘z xatti-harakatlarini boshqarish va o‘zini namoyon qilishga intilish, tevarak-atrofga munosabat ko‘nikmalari shakllantiriladi; “Kelajak soati” darsi doirasida namunaviy ish rejasi, bolalarning yoshiga mos xulq modellarini o‘rgatishga doir tarbiyachilar uchun qo‘llanma, bolalarga mo‘ljallangan zarur ko‘rgazmali vositalar to‘plamlari, qiziqarli didaktik materiallar tayyorlanadi; bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ota-onalarning hamkorligini kuchaytirish maqsadida “Farzandim bilan ijod” loyihasi amalga oshiriladi;

b) ikkinchi bosqich — umumiy o‘rta ta’lim tizimida 7 — 18 yoshgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi;

“Kelajak soati” darsi uchun namunaviy ish rejasi, zarur qo‘llanma va ko‘rgazmali vositalar to‘plami, ssenariylar, matnli, audio, videokontent mahsulotlar tayyorlanadi;

o‘quvchilar ongida mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, buyuk ajdodlarimizning ma’naviy merosini chuqur o‘rganish, o‘ziga ishonch, mustaqil qaror qabul qilish, sog‘lom dunyoqarash, bag‘rikenglik, burch va mas’uliyat fazilatlarini shakllantiriladi;

maktablardagi “Kelajak soati” darsini o‘tuvchi sinf rahbarlari hamda o‘qituvchilar uchun Milliy tarbiya modelini o‘rgatish bo‘yicha trening va maqsadli malaka oshirish o‘quv kurslari kaskad usulida tashkil etiladi;

v) uchinchi bosqich — o‘rta maxsus, kasbiy va oliy ta’lim tashkilotlari tizimida 16 — 22 yoshgacha bo‘lgan davrni qamrab oladi;

“Kelajak soati” darsi uchun namunaviy ish rejasi, zarur qo‘llanma va ko‘rgazmali vositalar to‘plami, ssenariylar, matnli, audio, videokontent mahsulotlar tayyorlanadi;

ta’lim tashkilotlarida to‘g‘ri ovqatlanish, sport va sog‘lomlashtirish dasturlarini hayotga tatbiq etishga qaratilgan tadbirlarni o‘z ichiga olgan “Sog‘lom avlod — millat kelajagi” loyihasi amalga oshiriladi;

“O‘zlikni anglash” turkumida “Milliy qadriyatlar”, “Kasb madaniyati” va boshqa metodik ta’minotga yordam beruvchi o‘quv adabiyotlari tayyorlanadi;

yoshlarni milliy qadriyatlar va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, talabalar sportini rivojlantirish va sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish maqsadida fundamental, ilmiy va innovatsion loyihalar uchun tanlovlar o‘tkaziladi. Yoshlar uchun milliy kontentlarni ishlab chiqish jarayonlariga, shuningdek, “oila — mahalla — ta’lim tashkiloti” hamkorlik mexanizmi asosida ta’lim tashkilotlarida kitobxonlik kechalari hamda madaniy uchrashuvlarni tashkil etishda taniqli teatr va kino aktyorlari, faol jamoatchilik vakillari, shoirlar hamda yozuvchilarni jalb etish tizimi yaratildi.

Bularni mantiqiy davomi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-noyabrda PQ-393-son qaroriga asosan 208 ta har bitta tuman (shahar)da bittadan “Jasorat maktabi” faoliyati yo‘lga qo‘yildi. 208 ta “Jasorat maktablari”ga ikki bosqichli saralash orqali 5 408 nafar (bitta sinfda 26 nafar) o‘quvchilar qabul qilindi. Shundan, 4 064 nafari o‘g‘il, 1 344 nafari qizlarni tashkil etadi. Joriy yilning 25-sentyabr kuni mamlakatimizning barcha

hududlarida bir vaqtning o'zida 5 408 nafar o'quvchilar tantanali va'da berish tadbiri o'tkazildi. “Jasorat maktablari”da chuqurlashtirib o'qitiladigan fan yo'nalishlari bo'yicha o'qituvchilar kasbiy salohiyatini oshirish maqsadida Pedagogik mahorat markazlarida 36 soatlik o'quv kursi tashkil etish reja-jadvali, dasturiga asosan avgust oyida qisqa muddatli malaka oshirish kurslariga 1 040 nafar “Jasorat maktablari”ning matematika, tarix, jismoniy tarbiya, chet tili, fizika fanlaridan dars beruvchi o'qituvchilar jalb etildi. Darhaqiqat, “Yangi O'zbekiston – barchamizning ezgu orzumiz, mehnatkash, tinchliksevar xalqimizning orzusi. Unda xalqimizning azaliy umid-niyatlari, yuksalish sari intilishlari o'ziga xos tarzda aks etmoqda. Uzoq o'tmishdan hozirgi davrgacha milliy tafakkurimiz negizida shakllanib kelgan, turli g'oya va amaliy harakatlarda o'z ifodasini topgan el-yurtimizning orzu-umidlari bugungi kunda Yangi O'zbekiston tushunchasiga jamuljam bo'ldi. Barchamiz jiplashib, tinimsiz o'qib-o'rgansak, ishmizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, o'zimizni ayamasdan mehnat qilsak, albatta hayotimiz va jamiyatimiz o'zgaradi” – deydi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Quyidagilar Jasorat sinflarining asosiy vazifalari hisoblandi: harbiy-sport musobaqalari, intellektual viktorinalar va ko'rik-tanlovlarni tashkil etish; robototexnika, kelajak o'yinlari, tibbiy tayyorgarlik, huquqiy savodxonlik, milliy sport o'yinlari kabi to'garak mashg'ulotlariga o'quvchilarni jalb qilish; o'quvchilarda xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlariga, uning madaniyati va urf-odatlariga chuqur hurmatni, ularda halollik, vatanparvarlik, sadoqat, fidokorlik singari sifatlarni, shuningdek, milliy g'urur tuyg'ularini shakllantirish; mamlakatimizning tarixi va boy madaniyati, buyuk ajdodlarimizning, eng avvalo, sohibqiron Amir Temurning bebaho merosi, Vatanimiz ozodligi hamda el-yurt tinchligi yo'lida mardlik va jasorat ko'rsatgan vatandoshlarimizning qahramonligi asosida O'zbekiston xalqiga sodiq, qat'iy hayotiy qarashlar va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash. Jasorat sinflariga o'quvchilar belgilangan yillik qabul parametri doirasida (bitta sinfga 26 nafar o'quvchi) 5-sinfdan boshlab qabul qilinadi, Jasorat sinflariga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qabul qilinadi, Jasorat sinflarida o'qish muddati yetti yilni tashkil qiladi, Jasorat sinflari o'quvchilarining kiyim-bosh namunalari va kiyinish tartibi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.

REFERENCES

1. Kamilova, G. A., Kurbanova, G. R., & Djabbarova, S. Z. (2020). Osobennosti formirovaniya pedagogicheskix navykov u vospitateley doshkolno-obrazovatel'nykh uchrejdeniy. *Academy*, (5 (56)), 25-27.
2. Kamilova, G. A., & Turayeva, O. S. K. (2021). FORMIROVANIE DIAGNOSTICHESKIX NAVYKOV U STUDENTOV DOSHKOLNOGO OBRAZOVANIYA. *Problemy nauki*, (4 (63)), 50-52.
3. Kamilova, G. A., & Kurbonova, G. R. (2020). Effektivnost ekologicheskogo obrazovaniya: obrazovaniye doshkolnikov s pomoyshyu pedagogicheskix texnologiy. *Academy*, (12 (63)), 60-62.
4. Kamilova, G. A., & Kurbonova, G. R. (2020). EFFEKTIVNOST EKOLOGICHESKOGO OBRAZOVANIYA: OBRAZOVANIE DOSHKOLNIKOV S POMOSHCHYU PEDAGOGICHESKIX TEXNOLOGIY. *Academy*, (12), 60-62.
5. Kamilova, G. A. (2021). Razvitiye sistemy doshkolnogo obrazovaniya. *Vestnik nauki i obrazovaniya*, (16-2 (119)), 86-88.

6. Alimovna, K. G. (2022). Laws of Ecological Education. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(2), 241-244.
7. KAMILOVA, G. (2024). EKOLOGIK TARBIYADA PAREMIOLOGIYA VA UNING XUSUSIYATLARI. News of the NUUz, 1(1.1), 83-86.
7. Kamilova, G. A., & Roziyeva, Z. E. (2022). Botirova. Nyu A. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigiyenik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim-Maktab-Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro, 46-48.